

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA QUVONCH VA QAYG‘U KOMPONENTLI PAREMIYALARNING QIYOSIY TAHLILI (INGLIZCHA-O‘ZBEKCHA TARJIMALAR MISOLIDA)

Obidjonova Gulirano Umidjon qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti 403-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19877011>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi quvonch hamda qayg‘u semantik komponentli paremiyalar korpus tahlili asosida o‘rganilgan. Tadqiqotning maqsadi – har ikki xalqning hissiy dunyoqarashi, milliy mentaliteti va madaniy qadriyatlarini maqollar orqali tahlil qilishdir. Korpus yondashuvi yordamida paremiyalardagi asosiy semantik birliklar, ularning chastotasi va madaniy ma‘nosi aniqlanadi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ingliz va o‘zbek tillarida quvonch va qayg‘u ifodasi o‘xshash hayotiy qadriyatlarni ifodalasa-da, ularning tilda ifodalanish usuli madaniy tafovutlarga ega.*

***Kalit so‘zlar,** paremiya, korpus tahlil, quvonch, qayg‘u, lingvokulturologiya, semantika.*

***Аннотация.** В данной статье на основе корпусного анализа изучаются паремии с семантическими компонентами радости и грусти в английском и узбекском языках. Цель исследования – проанализировать эмоциональное мировоззрение, национальный менталитет и культурные ценности обоих народов через пословицы. С помощью корпусного подхода выявлены основные семантические единицы в паремиях, их частотность и культурное значение. Результаты показали, что хотя выражения радости и грусти в английском и узбекском языках выражают схожие жизненные ценности, способ их выражения в языке имеет культурные различия.*

***Ключевые слова:** паремия, корпусный анализ, радость, грусть, лингвокультурология, семантика.*

***Abstract.** In this article, paremias with semantic components of joy and sadness in English and Uzbek languages are studied based on corpus analysis. The purpose of the study is to analyze the emotional worldview, national mentality and cultural values of both peoples through proverbs. Using the corpus approach, the main semantic units in paremias, their frequency and cultural meaning are identified. The results showed that although the expressions of joy and sadness in English and Uzbek languages express similar life values, the way they are expressed in the language has cultural differences.*

***Keywords:** paremia, corpus analysis, joy, sadness, linguoculturology, semantics.*

Til — xalq ruhining, milliy tafakkurning va madaniy qadriyatlarning eng yorqin ko‘zguvidir.¹ Ayniqsa, xalq og‘zaki ijodi namunalari – maqol va matallar orqali insoniyat hayotining barcha qirralari, shu jumladan, quvonch va qayg‘u kabi hissiy holatlar o‘z ifodasini topadi.

Hozirgi kunda korpus lingvistika usullari yordamida tildagi ma‘no birliklarini miqdoriy va sifat jihatdan chuqur o‘rganish imkoniyati paydo bo‘lgan. Bu yondashuv orqali paremiyalarni

¹ Karimov I. A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.

oddiy tahlildan tashqari, ularning semantik chastotasi, hissiy dominantalari va madaniy konnotatsiyasini ham aniqlash mumkin.

Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi quvonch va qayg‘u semantik komponentli paremiyalar korpus tahlil metodikasi asosida qiyosiy o‘rganiladi.

Paremiologiya — xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy qatlamlaridan biri bo‘lib, unda inson hissiyotlari, dunyoqarashi, hayot tajribasi va qadriyatlarini ixcham, obrazli shaklda ifodalanadi. Bunda ayniqsa hissiy-psixologik kategoriya bo‘lgan quvonch va qayg‘u kabi holatlarning qanday aks etishi tilshunoslikda alohida o‘rganishni talab etadi. Chunki har bir madaniyatda quvonchning ifodasi, qayg‘uning talqini, ularning obrazlari va semantik ko‘lamlari turlicha bo‘ladi. Shuning uchun ikki til paremiologiyasini qiyoslash bir vaqtning o‘zida lingvistik, psixologik va madaniy tahlilni talab etadi.

Shuningdek, zamonaviy lingvistika yirik elektron korpuslar orqali paremiya va frazeologizmlarning real qo‘llanish chastotasini, funksional vazifasini va semantik tarmoqlarini aniqroq o‘rganish imkonini bermoqda. Korpus yondashuvi paremiologiyada an’anaviy intuitiv tahlildan farqli tarzda, ob’ektiv statistik dalillarga tayangan holda yondashish imkonini yaratadi. Bu esa quvonch va qayg‘u komponentli paremiyalarning ikki til madaniyatida qanday semantik modellarga ega ekanini ilmiy asosda taqqoslashga sharoit yaratadi.

Xalq maqollarining semantik va funksional tabiatini o‘rgangan olimlar — V. Mieder, A. Krikmann, G. Permyakovlarning tadqiqotlarida paremiya — xalq dunyoqarashining eng ixcham modeli ekani ta’kidlanadi. O‘zbek paremiologiyasi bo‘yicha T. Mirzayev, A. Madvaliyev, G. Abdurahmonov kabi olimlar maqollar tarkibida milliy qadriyatlar, hayot falsafasi, ruhiy holatlar chuqur aks etishini ko‘rsatganlar. Ingliz tilida esa quvonch, baxt, qayg‘u, yo‘qotish kabi hissiy holatlar ko‘proq individual, shaxsiy tajriba sifatida talqin qilinadi. O‘zbek tilidagi paremiologik tizimda esa ushbu hissiy holatlar ko‘proq jamoaviy qadriyatlar, oilaviy birlik va baraka tushunchalari bilan bog‘lanadi.

Tahlil jarayonida ingliz paremiyalari British National Corpus (BNC)² hamda The Oxford Dictionary of Proverbs³ manbalaridan tanlab olindi. O‘zbek paremiyalari esa “O‘zbek xalq maqollari” (To‘ra Mirzayev tahriri ostida) hamda O‘zbek maqollar korpusi asosida ajratib olindi.

Umumiy hisobda 150 ta paremiya (ingliz tilidan 80 ta, o‘zbek tilidan 70 ta) korpusda tahlil qilindi. Har bir paremiya semantik teglash (tagging) orqali “quvonch” yoki “qayg‘u” hissiy komponentiga mansub sifatida belgilandi.

Tadqiqot jarayonida semantik komponent tahlili va lingvokulturologik yondashuv⁴ qo‘llanildi. Paremiya birliklarining korpusdan tanlanishida uchta mezon asos bo‘ldi: 1) hissiy komponentning mavjudligi; 2) ikki til korpusida eng faol qo‘llangan birliklar; 3) metaforik obrazga ega bo‘lishi. Har bir paremiya alohida ravishda semantik yadrosi, metaforik maydoni va madaniy asosiga ko‘ra tahlil qilindi. Korpusdan olingan ma’lumotlar chastota diagrammasi asosida taqqoslandi.

Statistik tahlil davomida so‘z chastotalari, hissiy markaz (emotion core), va madaniy metaforalar aniqlanib, ular lingvokulturologik qiyos asosida talqin qilindi.

1. Quvonch komponentli paremiyalar

² British National Corpus (BNC).

³ The Oxford Dictionary of Proverbs, OUP, 2015.

⁴ Apresyan, Y. D. (1995). *Izbrannye trudy. T. II: Integral'naya lingvistika*. Moskva: Shkola “Yazyki russkoi kultury”.

O‘zbek tilida quvonch holati asosan yurak, kulgu, baxt, yorug‘lik timsollari orqali ifodalansa, ingliz tilida u smile, laughter, sunshine, hope kabi birliklar orqali aks etadi.

Tillar	Paremiya namunasi	Ma’no talqini
O‘zbek	“Quvongan yurak - jonning davosi”	Ruhiy xotirjamlik sog‘limlik manbayi.
O‘zbek	“Baxtli kishi har narsada chiroy koradi”	Ijobiy fikrlash hayot quvonchini oshiradi
Ingliz	“Laughter is the best medicine”	Kulgi ruhiy sog‘liq kaliti.
Ingliz	“A cheerful heart brings a long life”	Ijobiy ruh umrni uzaytiradi.

Korpus natijasi:

Ingliz korpusida happiness, joy, laughter birliklari 58% chastotada uchradi.

O‘zbek korpusida quvonch, baxt, kulgu birliklari 63% chastotada qayd etildi.

Har ikkala xalq quvonchni ruhiy kuch, sog‘lomlik va hayot zavqi bilan bog‘laydi.

Ingliz tilida quvonch ko‘pincha metaforik tarzda yengillik (lightness), yorug‘lik (brightness), uchish (to fly with joy), to‘lish (to be full of joy) kabi obrazlar orqali ifodalanadi. Bu obrazlar ingliz mentalitetidagi shaxsiy erkinlik, mustaqil baxt tushunchalari bilan uzviy bog‘liqdir. O‘zbek tilida esa quvonch ko‘proq baraka, mehnat samara, niyat pokligi, oilaviy totuvlik kabi tushunchalar bilan ulanadi. Masalan, “Kulgan uyga baxt kiradi”, “Baraka mehnat bilan keladi” kabi paremiyalarda quvonchning manbai jamoaviylik va mehnat deb qaraladi.

2. Qayg‘u komponentli paremiyalar

O‘zbek tilida qayg‘u g‘am, ko‘z yoshi, yurak og‘rigi obrazlari orqali ifodalangan bo‘lsa, ingliz tilida u sorrow, tears, heartache birliklari bilan beriladi. Ingliz tilida qayg‘u odatda ruhiy jarayon (emotional process) sifatida talqin etiladi. “Tears are the silent language of grief”, “Sorrow comes unsent for” kabi paremiyalar qayg‘uni odamning ichki dunyosi bilan bog‘laydi. O‘zbek tilida esa qayg‘u ko‘proq “yuk”, “daryo”, “tun”, “sinov”, “sabr” kabi obrazlar bilan beriladi. Bu o‘zbek xalqining musibatni jamoaviy tarzda yengish, bir-biriga ko‘mak berish an‘analarini aks ettiradi. Masalan, “G‘amni yel yengil qiladi”, “Qayg‘u — sinov, sinov — sabr”.

Tillar	Paremiya namunasi	Ma’no talqini
O‘zbek	“Yig‘i yurakdagi - og‘riqning tili”	Qayg‘u ifodasi ko‘z yoshi orqali chiqadi
O‘zbek	“G‘am bilan yashagan quvonchni bilmyadi”	Qayg‘u insonni ruhiy jihatdan ezadi.
Ingliz	“Sorrow is a price of love”	Sevgining tabiiy natijasi qayg‘u
Ingliz	“Every heart knows its own bitterness”	Har yurk o‘z dardini faqat o‘zi biladi.

Korpus natijasi:

Ingliz korpusida sorrow, tears, grief birliklari 41% chastotani tashkil etdi.

O‘zbek korpusida g‘am, qayg‘u, yig‘i birliklari 38% chastotada uchradi.

O‘zbek paremiyalarida qayg‘u jamiyat va oila bilan bog‘liq bo‘lsa, inglizlarda u shaxsiy kechinma sifatida talqin qilinadi.

3. Lingvokulturologik qiyos

Quvonch va qayg‘u paremiyalarining semantik mohiyati ikki xalqning mentaliteti va madaniy qadriyatlarini yoritadi:

O‘zbek xalqida quvonch — birlik, totuvlik, sabr va mehr ramzi.

Ingliz xalqida quvonch — individuallik, umid va erkinlik ifodasi.

O‘zbeklarda qayg‘u — sabr va bardoshlilik bilan yengiladigan holat, inglizlarda esa — hayot tajribasidan o‘rganish vositasi sifatida qabul qilinadi.

Ingliz va o‘zbek tillaridagi paremiologik materiallarning qiyosi shuni ko‘rsatadiki, ingliz madaniyatida quvonchning asosiy ko‘rsatkichi — shaxsning ichki holati, psixologik farovonligi va ijobiy fikrlashi bilan bog‘liq. O‘zbek mentalitetida esa quvonch hamisha biror sabab va jamoaviy voqeaga tayanadi: oiladagi tinchlik, farzandning yutuqlari, mehnatning samarasi. Xuddi shu tarzda qayg‘u ham ingliz tilida shaxsiy kechinma bo‘lsa, o‘zbek tilida ijtimoiy-ruhiy birlik orqali yengiladigan holat sifatida ko‘riladi.

Korpus⁵ tahlil asosida shunday xulosalarga kelindi:

1. Har ikki tilda quvonch va qayg‘u semantik komponentlari eng faol hissiy maydonni tashkil etadi.
2. O‘zbek paremiyalarida hissiy obrazlar (yurak, ko‘z yoshi, baxt) kuchli, ingliz paremiyalarida esa falsafiy mazmun ustun.
3. Quvonch paremiyalarining chastotasi qayg‘u paremiyalariga nisbatan yuqori, bu esa har ikki xalq dunyoqarashida ijobiylik va umid tamoyillarining ustunligini ko‘rsatadi.
4. Korpus yondashuvi paremiologik tadqiqotlarda aniq statistik asos yaratadi hamda milliy hissiy qadriyatlarni lingvistik nuqtai nazardan chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. The Oxford Dictionary of Proverbs. – Oxford University Press, 2015.
2. British National Corpus (BNC). – www.english-corpora.org
3. To‘ra Mirzayev. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Fan, 2000.
4. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
5. Apresyan, Y. D. (1995). Izbrannye trudy. T. II: Integral'naya lingvistika. Moskva: Shkola “Yazyki russkoi kultury”.
6. Mamatov B. Korpus lingvistikasiga kirish. – Toshkent: TSPU nashriyoti, 2021.
7. Usarov I. K. Textbook on corpus studies in applied linguistics. Tashkent 2025.

⁵ Mamatov B. Korpus lingvistikasiga kirish. – Toshkent: TSPU nashriyoti, 2021.